

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КЕЙС-СТАДИ В ФОРМАТЕ КЕЙКИС «ВОЗМОЖНО ЛИ КОМПАНИИ «ФАСИЛЕСТРА» ВЫВЕСТИ НОВЫЙ ПРОДУКТ НА РЫНКИ НАТУРАЛЬНОГО КОФЕ?»

Аннотация. Предложенная для обсуждения проблемная ситуация отражает российскую маркетинговую практику вывода нового продукта на рынки страны. Образы акторов – собирательные. Данный кейс¹ – учебно-исследовательский материал. Названия компаний, групп и персонажей (акторов) случайны, но типичны и архетипичны. Автором предложено несколько вариантов решения проблемы, возникшей при выводе представителем иностранной компании нового продукта высокого качества на сложившиеся и жестко конкурентные отраслевые рынки страны. Показано, что это возможно при соблюдении выработанных автором кейс-стади функциональных стратегий (политик).

Ключевые слова: маркетинговая политика представительства, продуктовая матрица, функциональные стратегии продвижения, новый кофейный продукт, запуск процесс брендинга.

Внутренняя среда. Субъект/объект исследования

Василий Пупкин, выпускник экономического вуза (с красным диплом), недавно назначенный на первую для него должность маркетолога в московском представительстве иностранной компании «ФАСИЛЕСТРА», которая более 70 лет занимается производством продуктов из натурального кофе. Компания работает и широко известна на отраслевых кофейных рынках Великобритании и в других европейских странах, в США и Канаде, в некоторых странах Африки.

Таблица 1. Продуктовая матрица московского представительства компании «Фасилестра»

Виды деятельности Представительства	ЦА или ЦС ²	Продукт обмена (продажи) для Представительства						Стратегические бизнес-единицы ³
		Покупается клиентом у продавца			Предоставляется клиенту продавцом			
		Товар ⁴	Работа ⁵	Услуга ⁶	Сервисное (гарантийное) обслуживание по продукту		Идея (мем) дальнейшего применения продукта	
					Работа	Услуга		
Виды основной деятельности								
Организация поставок продуктов заказчикам	7	8	9	10	11	12	13	14
Маркетинговая деятельность	15	16	17	18	19	20	21	22
...
Проектная деятельность								
Проект «Маркетинговые коммуникации на ближайший год»	23	24	25	-	26	27	28	29
...

¹ Киселев В.Д. Как написать авторский проектный социально-экономический кейс в формате КЕЙКИС. – Изд-во: Галактика, 2018, 320с.

² ЦА или ЦС – целевая аудитория или целевой сегмент, для которых осуществляется данная деятельность.

³ Отношения стратегических зон хозяйствования и стратегических бизнес-единиц могут быть одно-однозначными или много-однозначными.

⁴ Товар как материальный объект, выставленный продавцом на продажу и имеющий гарантийный срок годности.

⁵ Работа – деятельность продавца, которая заканчивается предоставлением покупателю товара в виде материального объекта (товара), который имеет гарантийный срок годности

⁶ Услуга – деятельность продавца, которая не подразумевает предоставление покупателю товара в виде материального объекта (товара).

⁷ Несколько категорий заказчиков, целевые сегменты: 1. HORECA (отели, рестораны, кафе); 2. Сети ритейлеров; 3. Частные лица.

⁸ Паллеты, коробки и пакки зернового и молотого кофе для потребителей из п.7 (соответственно).

⁹ Логистика (как необходимая работа).

¹⁰ Предоставление кофе-машин в аренду. Платные курсы для бариста. В перспективе профессиональная сертификация бариста. Чуть позже проведение конкурсов среди сертифицированных компаний бариста.

¹¹ Обмен испорченного продукта (напр., нарушение герметичности или товарного вида упаковки).

¹² Консультирование.

¹³ Московское представительство компании «Фасилестра» - надежный поставщик качественных кофейных продуктов, на которых мы достойно и много зарабатываем, т.к. наши клиенты довольны и удовлетворены. По сути – это будет содержанием нашего локального бренда на российском отраслевом рынке.

¹⁴ Менеджер поставок (Иванов Петр Михайлович).

¹⁵ Несколько категорий заказчиков (целевые сегменты): 1. HORECA (отели, рестораны, кафе); 2. Сети ритейлеров; 3. Частные лица. Целевые аудитории (лица принимающие решения о покупке): генеральные директора, менеджеры по закупкам, индивидуальные частные лица в домохозяйствах.

¹⁶ Убедительный локальный бренд конкретного продукта и совокупности продуктов торгового представительства компании «Фасилестра» (по сути это задокументированное (от рекламы до контракта) алиби для постоянного покупателя, объясняющий ему и его руководителям (референтным лицам и конечным потребителям), причину больших, регулярных и долговременных закупок этих продуктов.

¹⁷ Вся подготовительная профессиональная маркетинговая деятельность, которая обеспечивает выполнение п.16.

¹⁸ Организация и проведение заказных консультаций (в т.ч. удаленных, по интернету, напр., про разнообразные продуктовые рецепты, про обслуживание оборудования) маркетологов клиентов (и не только).

¹⁹ Вся подготовительная профессиональная маркетинговая деятельность, которая обеспечивает выполнение п.20.

²⁰ Предоставление клиентам бесплатной поддержки при помощи инструментов коммуникаций маркетинга (широкая и разнообразная реклама, PR, проведение пресс-конференций по разнообразным информационным поводам, программы лояльности, продукты для семплинга и др.)

²¹ В представлении заказчиков Василий Пупкин и разработанные им функциональные маркетинговые стратегии вполне успешны. Они имеют шанс стать самостоятельными брендами среди заказчиков и у профессионального сообщества (напр., в Гильдии маркетологов).

²² Пупкин Василий, маркетолог.

²³ В первую очередь для несколько категорий заказчиков, целевые сегменты: 1. HORECA (отели, рестораны, кафе); 2. Сети ритейлеров; 3. Частные лица. Во вторую очередь: для себя (Пупкина), для менеджера по продажам (Иванова), руководителя представительства, руководителей в международной штаб-квартире компании «Фасилестра».

²⁴ Документ, написанный, обкатанный на целевых сегментах и целевых аудиториях, утвержденный руководством.

²⁵ Вся подготовительная профессиональная маркетинговая деятельность, которая обеспечивает выполнение п.24.

²⁶ Маркетинговая работа по масштабированию проекта, по доработке и развитию проекта.

²⁷ Пупкин готов проконсультировать заинтересованных по любому пункту разработанного им маркетингового проекта. Если в том есть необходимость, то повторить консультацию любое количество раз или откорректировать (упростить) свои комментарии или сделать соответствующую методичку.

²⁸ В представлении руководителей представительства и компании, коллег и заказчиков Василий Пупкин, который разработал и реализовал этот проект маркетинговых коммуникаций - вполне компетентный специалист. Проект будет финансово успешным для 2019-2020 годов. Пупкин имеет шанс построить самостоятельный индивидуальный бренд в компании и получить повышение по зарплате и в должности.

²⁹ Пупкин Василий, маркетолог.

Для анализа выберем проектную деятельность представительства: проект «Маркетинговые коммуникации на ближайший год».

Суть бизнес-модели для проекта «Маркетинговые коммуникации на ближайший год» (за счёт чего происходит ресурсное приращение для компании): Московское представительство международной компании «Фасилестра» финансово и организационно вкладывается в заработную плату нанятого, профессионально подготовленного маркетолога; вкладывается в разработанные им мероприятия по проведению необходимых маркетинговых исследований; вкладывается в последующее продвижение нового для российских рынков кофейного продукта, в расчёте на существенное (не менее 30%) увеличение продаж своего продукта на целевых рынках в ближайший год и последующих годах за счет точной (относительно клиентских целей и ценностей) сегментации и позиционирования; вкладывается в начало процесса локального брендообразования, что позволит успешно выстраивать долговременную, конкурентноспособную и прибыльную тактику по ценообразованию для выводимого и выведенного продукта.

Внешняя среда. Ситуация, сложившаяся система отношений

Мировая индустрия кофе – это множественные, многоуровневые, очень сложные и взаимосвязанные взаимодействия компаний из разных стран на разных этапах производства конечного продукта. Кофе - один из популярнейших в мире товаров. В развивающихся странах работают миллионы мелких производителей, которые выращивают сотни миллионов тонн зерна, которые ежегодно потребляются. Девяносто процентов мирового производства кофе приходится на южные регионы (так называемый развивающийся Юг), а его потребление - в основном на севере (так называемый развитый Север). Только Бразилия - исключение из нормы. Она одновременно и крупнейший производитель, и потребитель кофе.

Стоимость кофе как конечного продукта и цены на него в цепочках ценностей тесно связаны с динамическими процессами в международной торговле. С 1989 года на рынке перестала функционировать система квот ИСО. После этого рынка регулируется только рыночными механизмами, что осложнило его работу, т.к. производство и его урожайность (как следствие объемы поставок) кофе не стабильны, сильно зависят от меняющихся от года к году климатических условий и локации сельскохозяйственных предприятий. Большие объемы поставок из-за большого количества сырья - цены на кофе будут низкими и наоборот. Нестабильность закупочных цен отрицательно влияет на производителей кофейных зерен, на их прибыли от производства. Стремление индустрии кофе к устойчивости производства привело к созданию различных объединений и сертификаций. Их цель – создать условия, в которых производители будут уверены в постоянстве своих заработках, доходах и прибылях. Для этого в мировой отрасли кофе разработано понятие Честной Торговли (Fair Trade), оно необходимо для экономической и экологической устойчивости, для фермеров и их общин, для назначения гарантированной минимальной закупочной цены и определения уровня социальной премии необходимой для покрытия издержек производства и инвестиций в общину производителей кофе-бобов как сельскохозяйственного продукта. Стандарты Честной Торговли гарантируют работающим на фермах свободу объединения, безопасные условия труда, справедливую заработную плату. У групп производителей кофе-бобов импортеры покупают напрямую, без посредников, повышая конкурентоспособность фермеров на мировом рынке. Принципы Честной Торговли позволяют фермерам и работникам фермерских хозяйств самостоятельно определять цели и объекты инвестирования своих доходов, а производители могут инвестировать часть премии в социальные проекты и проекты развития бизнеса, такие как стипендиальные программы и медицинские услуги.

На рисунке 1. Отображен мировой рынок кофе с его цепочками продуктовых поставок, показано место компании «Фасилестра» и его Московского представительства.

Рисунок 1. Мировой рынок кофе (цепочка поставок) и место на нём компании «Фасилестра» и его Московского представительства.

Поле проблем³⁰ для Московского представительства

По мнению Василия Пупкина, маркетолога:

- Кофе, как товар - результат сложного процесса взаимодействия и влияния множества контрагентов. Сам продукт (линейки продуктов), объективно, не сильно дифференцирован в восприятии конечного потребителя-непрофессионала. Продавцы в разных сбытовых структурах ищут способы привлечения и удержания внимания потребителей на конкретном продукте. Необычная упаковка и этический процесс производства конечного продукта - это лишь составляющими бренда, если он есть. Сила бренда, вместе с ценой, определяют выбор или отказ покупателя от разовой пробной покупки и повторной покупки. Если нет бренда, которому доверяют потребители, то качественный, но не брендированный продукт, приходится продавать по неадекватно низкой цене.
- Для рынков продукции из категории FMCG, к которой относится кофе, характерно наличие высокой продуктовой конкуренции. На товарных полках в местах продажи много очень похожих и не различимых для потребителя товаров, что вызывает у потребителя скрытые или открытые фрустрации при принятии решения о его потребительских предпочтениях и конкретной покупке.
- Настоятельной задачей для маркетологов в компаниях-продавцах кофе становится создание локального, регионального и национального брендов, способного выделиться среди прочих и завоевать внимание клиента. Но как это сделать при отсутствии предметных доказательных маркетинговых исследований, проектных маркетинговых разработок по продвижению новых продуктов, с минимальными или отсутствующими маркетинговыми бюджетами, непонимание высшего менеджмента способов оценки продуктивности, результативности, эффективности и синергичности результатов маркетинговых коммуникаций.
- Вывод конкретного продукта может потребовать достаточно длительного времени, которого всегда не хватает, его очень сложно объективно оценить, и она как правило назначается волевым порядком выше стоящим руководителем без достаточного обоснования, просто он так хочет и желательно с минимальными финансовыми затратами (инвестициями, ассигнованиями), которые назначаются также.
- «Поведение потребителей при приобретении кофе должно быть концептуально описано, но такой концептуализации у меня (В.Пупкина) пока нет и взять не откуда. Её нет и у моих руководителей, которые ждут её от меня. Времени, информации очень мало, но надо успеть!»
- Упаковка продукта должна не резко отличаться от конкурирующих упаковок, чтобы быть однозначно и позитивно распознанной потребителем как товар относящийся к определенной товарной категории. Если упаковка сильно отличается, то потребитель реагирует, как правило, негативно. Но где проходит эта грань «похожести-непохожести», сказать затруднительно. Степень нелинейности этих зависимостей непонятна.
- Материнская компания работает преимущественно по предоплате со своими известными продуктами, но для нового продукта, не известного на российском рынке, корректно и адекватно (будущим продажам) сделать предзаказ затруднительно.
- Ритейлеры выставляют очень жесткие условия для молодой компании:
 - жесткий график поставок;
 - максимально низкая цена (на уровне потери рентабельности для поставщика);
 - большие финансовые взносы за продвижение внутри сети;
 - оплата оптимального для продаж мерчендайзинга.
- Интересы дилеров часто могут не совпадать или даже противоречить коммерческим интересам поставщика.
- NoReCa создает такие же проблемы как ритейлеры и дилеры, но объем закупок у них ещё меньше, что делает прибыльность продаж ещё менее привлекательной.

³⁰ Проблема, которую Вы диагностируете на сложившейся системе отношений (то, чего нет, или то, что не получается; отсутствие решения на этот момент; наиболее значимое противоречие, которое вы обнаруживаете применительно к объекту исследования, отсутствие достоверного прогноза). Проблема обязательно должна быть сформулирована так, чтобы воспринималась не как внутренняя, а как внешняя, т.к. дополнительные ресурсы приходят извне, как правило. Поиск решения проблемы приводит к множественности решений и относительной их равнозначности по реализуемости, привлекательности и обоснованности с точки зрения ценностей и целей лица принимающего решения.

- Взаимодействие с логистом, в рамках маркетинговых коммуникаций, не всегда удовлетворительные, на фоне общей неудовлетворительной работы по поставке продукции заказчикам в обговоренный заранее срок.

Выбранная для решения проблема (от лица Василия Пупкина)

- Представительству необходимо с моей подачи успешно вывести новый продукт на жестко конкурентные рынки, но как это сделать сейчас в условиях высокой информационной неопределенности мне не совсем понятно. По сути для нового продукта на российских рынках натурального кофе надо создать локальный бренд.

Время и место, для которых предлагаются решения: сегодня, г.Москва

Ценности³¹, значимые для Василия Пупкина в данной проблемной ситуации: объективно зафиксированное явление появление нового локального продуктового и личного брендов и их реальная сила, собственная подтвержденная профессиональная компетентность и востребованность у руководства компании и в представительстве.

Цели, значимые для Василия Пупкина в данной проблемной ситуации

В таблице 4. Описаны первоочередные цели В.Пупкина

Таблица 4. Цели В.Пупкина

Динамика цели	Физические				Психологические			
	Время	Пространство	Материалы	Драйверы изменений, энергии, в т.ч. деньги	Люди	Информация	Технологии	Драйверы изменений, деятельность, активность
Смена идентичности ³²			33		34			35
Существенное увеличение					36	37		
Увеличение							38	
Сохранение	39	40	41	42				
Снижение								
Существенное снижение								
Смена идентичности								

Таблица 4, отражает дерево целей В.Пупкина. Она может быть, при необходимости дополнена. Смысл заполнения такого инструмента целеполагания – сформулировать критерии оценки адекватности решений, которые будут предложены, заявленной проблеме.

Вопросы к кейсу

- Предложите свою стратегию для вывода нового товара на рынок.
- Разработайте маркетинговую стратегию продвижения нового продукта на рынке.
- Классифицируйте предложенные Вами стратегии, по известным Вам классическим маркетинговым матрицам.
- Создайте матрицу стейкхолдеров.
- Разработайте КРІ для оценки эффективности результатов применения предложенных стратегий.

Авторы исследовательского кейс-стади: Киселев В.Д., Крус-Вироса Е.Л.

³¹ Примеры ценностей: Презумпция невиновности. Компетентность. Порядочность. Социальная ответственность. Дружба. Коллективизм, индивидуализм. Любовь к себе. Любовь к супругу(е). Любовь к комфорту. Здоровье детей и родителей. Любовь к Родине. Человеколюбие. Трудолюбие. Любовь к живому. Праздность и эгоизм (как пример отрицательных ценностей).

³² Смена идентичности объекта/субъекта целеполагания, переход его на качественно новый уровень.

³³ Никаких текстов (ни печатных, ни электронных) маркетинговых проектов в представительстве до В.Пупкина никто не писал. В.Пупкин будет первым кто это сделает профессионально и в электронном виде.

³⁴ Пупкин хочет стать признанным специалистом в рамках представительства, компании и профсообщества.

³⁵ Сейчас в Московском представительстве никто не занимается построением бренд. Начать этот важный процесс.

³⁶ Существенное увеличение актуальных клиентов во всех категориях.

³⁷ Существенное увеличение корректной информации для принятия адекватных управленческих решений.

³⁸ Нарастивание интенсивности технологий продвижения, имеющих у представительства на данный момент.

³⁹ В.Пупкину даны два месяца на разработку проекта, через полтора месяца должен случиться минимальный запуск продаж. Василий должен в эти сроки уложиться.

⁴⁰ В.Пупкину определен ареал для выполнения проекта: Москва и Московская область.

⁴¹ Имеющееся и необходимое для выполнения задуманного проекта аппаратное и программное обеспечение, оборудованное для В.Пупкина рабочее место.

⁴² В.Пупкин не должен превысить в своих затратах на реализацию проекта, выделанных на это ассигнований.